

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
106 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	

ПАТЕНТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Алиева Эльнара Аметовна

Наманганский государственный технический университет
д.ф.э.н. (PhD), доцент кафедры «Экономика»
ORCID: 0009-0002-5935-2708

Аннотация: В статье рассматривается необходимость повышения активности среди субъектов предпринимательства в патентировании как основы защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности. Кроме того, повышение грамотности в необходимости и значимости защиты прав интеллектуальной собственности является основным инструментом эффективной инновационной деятельности.

Ключевые слова: конкурентоспособность, патентная активность, реформирование, правовая защита, авторство, исключительное право, недобросовестная конкуренция, риск, компенсация, интеллектуальная собственность.

Annotatsiya: Maqolada intellektual va innovatsion faoliyat huquqlarini himoya qilishning asosi sifatida tadbirkorlik subyektlari o'rtasida patentlash bo'yicha faollikni oshirish zarurligi muhokama qilinadi. Bundan tashqari, intellektual mulk huquqlarini himoya qilish zarurati va ahamiyati haqida xabardorlikni oshirish samarali innovatsiyalarning asosiy vositasidir.

Kalit so'zlar: raqobatbardoshlik, patent faoliyati, islohot, huquqiy himoya, mualliflik, mutlaq huquq, adolatsiz raqobat, tavakkalchilik, kompensatsiya, intellektual mulk.

Abstract: The article discusses the need to increase activity among business entities in patenting as a basis for protecting intellectual property rights and innovation. In addition, increasing awareness of the need and importance of protecting intellectual property rights is the main tool for effective innovation.

Keywords: competitiveness, patent activity, reform, legal protection, authorship, exclusive right, unfair competition, risk, compensation, intellectual property.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях социально-экономического развития, быстрых темпов перехода на инновационный тип развития инновационная деятельность приобретает значимую роль, выступая основным инструментом повышения прибыльности, эффективности, конкурентоспособности, повышения экспорта, а также решения актуальных проблем развития отрасли. Поэтому в Узбекистане ведется последовательная работа по усилению правовой охраны и защиты, созданию условий и стимулов для активности инновационной деятельности предприятий, а также устранению существующих проблем в этой сфере.

Также принимаются последовательные меры по созданию:

- надежной правовой защиты субъектов инновационной деятельности;
- эффективных механизмов, стимулирующих инновационную деятельность, разработку и внедрение результатов интеллектуальной собственности, повышающие конкурентоспособность производимой продукции, а также создающие национальный бренд, направленный на укрепление прочной позиции нашей страны на мировом рынке;
- созданию инструментов, способствующих предупреждению производства и реализации контрафактной продукции.

Анализ осуществляемых реформ, показывает, что они направлены на достижение приоритетных задач Стратегии инновационного развития Узбекистана на 2022-2026 года. Одной из основных задач стратегии является обеспечение ускоренного социально-экономического роста регионов страны, посредством повышения активизации инновационной деятельности предпринимательства.

Целевыми индикаторами стратегии инновационного развития является:

- повышение количества субъектов инновационной деятельности с 613 до 2 250;
- увеличение количества субъектов инновационной инфраструктуры в 3 раз;
- посредством повышения активности инновационной деятельности в приоритетных для страны направлениях и отраслях, увеличить количество новых рабочих мест в 4 раза.

С 1 августа 2022 года внедрена единая система цепочки «отрасль-регион-научная/высшая образовательная организация» при создании производства инновационных продуктов.

Впервые в истории Постановлением Президента Республики Узбекистан, от 26.04.2022 г. № ПП-221 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы интеллектуальной собственности» были утверждены: [1]

- Стратегия развития сферы интеллектуальной собственности в Республике Узбекистан на 2022 — 2026 годы,

- Целевые показатели (индикаторы) развития сферы интеллектуальной собственности в Республике Узбекистан в 2022 — 2026 годах,

- «Дорожная карта» по реализации Стратегии в 2022-2023 годах.

Основные направления которой являются:

- повышение эффективности государственного управления,
- внедрение инструментов современной информации и коммуникаций в правовую охрану объектов интеллектуальной собственности,
- развитие надежной правоприменительной системы интеллектуальной собственности,
- формирование чувства уважения и повышение информированности населения об интеллектуальной собственности.

Кроме того, Узбекистан стремится в 2026 году вступить во Всемирную торговую организацию¹. Однако, одно из самых важных требований ВТО - соблюдение прав интеллектуальной собственности. Поэтому в нашей стране проводятся широкомасштабные реформы в области надежной правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности с целью совершенствования механизмов внедрения результатов интеллектуальной деятельности в отрасли экономики, улучшения предпринимательской деятельности и деловой среды, повышения конкурентоспособности продукции местных производителей и обеспечения ее реализации с добавленной стоимостью. [2]

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопрос о патентовании вызывает споры среди изобретателей и исследователей. Некоторые активно используют патентную систему, видя в ней средства защиты своих инноваций и обеспечения финансовой отдачи. Другие же критикуют ее, за исключением того, что она

¹ Всемирная торговая организация - это международная организация, создающая и регулирующая правила международной торговли. Основанная в 1995 году, она заменила Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). ВТО включает 166 государств-члена и охватывает около 98% мировой торговли.

может препятствовать свободному обмену нормами и замедлять прогресс. Изобретатели, поддерживающие патентование:

Томас Эдисон получил более 1000 патентов на свои изобретения, включая фонограф и электрическую лампу накаливания. Он активно использовал патентную систему для защиты своих разработок и коммерческого успеха. [3]

Один из самых известных изобретателей на 2023 год, Ямадзаки Сьюмпэй, считает патентную систему основой изобретательства и одной из важнейших составляющих своей компании. [4]

Никола Тесла обладал более 300 патентами на свои изобретения, включая катушку Теслы и системы переменного тока. Он использовал патенты для защиты своих инноваций и финансирования исследований. [5]

Джером Лемельсон является «королем патентов», изобретателем XX века с около 600 патентами. Его изобретение применяется в различных устройствах, включая автомобили, медицинские устройства и сканеры штрих-кодов. В 1950-х производители не хотели платить за лицензию, тогда Джером начал подавать на них в суд. Компании считали его юридической «головной болью» и человеком, которому лучше заплатить, чем противостоять в суде. Даже после смерти изобретателя созданная им в 1993 году организация Lemelson Foundation продолжила бороться за защиту своих прав и судилась с 400 компаниями. «Независимому изобретателю сегодня все еще очень трудно убедить корпорации в том, что у него есть продукт, который заслуживает выхода на рынок. Большинство компаний оказывают огромное сопротивление идеям и технологиям, разработанным извне», — говорил «король патентов». [6]

Игорь Сикорский русский инженер, получивший патент на первый в мире вертолет в 1931 году. Его изобретение стало оборудованием для современной вертолетной промышленности. [7]

Сэмюэл Хоутон в возрасте пяти лет получил патент на подметальное устройство, демонстрируя уровень патентования даже для молодых изобретателей. [8]

Изобретатели, выступающие против патентования:

Генри Форд известен своей критикой патентной системы, учитывая, что она ограничивает свободу торговли и инноваций. [9]

Бенджамин Такер, американский индивидуалистический анархист, писал: «Патентная монополия заключается в защите изобретателей от конкуренции на срок, достаточный для вымогательства в народе, вознаграждение, чрезвычайно превышающее трудовую меру их услуг, — иными словами, в предоставлении определенных прав собственности на срок в несколько лет на законах и фактах природы и права взимать дань с другими за использование этого природного богатства, которое должно быть изначально для всех». [10]

Стивен Кинселла, американский юрист и автор, в книге «Против интеллектуальной собственности» утверждает: «Патенты могут быть неэффективными, поскольку они препятствуют проведению исследований и разработок по предоставлению патентов и судебных исков». [11]

Мюррей Ротбард, экономист и политический теоретик, отметил: «Законы об интеллектуальной собственности могут фактически препятствовать инновациям, поскольку конкуренты могут быть на неопределенное время просто стимулом для дальнейших исследований в области, охватываемой патентом, поскольку суды могут рассматривать их изменения как нарушение соблюдения патента». [12]

Эти примеры иллюстрируют разнообразие мнений среди изобретателей относительно необходимости патента, отражая баланс между интеллектуальной собственностью и свободным обменом.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования включает теоретический анализ существующих мнений о необходимости и значимости патентирования интеллектуальной и инновационной деятельности. Изучена законодательно-правовая основа активизации и стимулирования получения патентов. Приведены доказательства из практики об эффективности патентирования интеллектуальной собственности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Несмотря на проводимые реформы в области создания необходимых стимулов и условий активизации инновационной деятельности, в Республике, особенно среди субъектов предпринимательства, наблюдается пассивность в патентировании интеллектуальной собственности. Основными причинами чему являются отсутствие заинтересованности, не понимание значимости и преимущества в получении патента.

Поэтому считаем целесообразным, в целях активизации инновационной деятельности предпринимателей и повышения их грамотности в сфере интеллектуальной собственности, определить основные аспекты значимости и необходимости патентирования творческой деятельности предприятий, а именно:

Получение авторского права. В истории развития цивилизации наблюдаются очень много таких случаев, когда авторы оставались не известными всему миру, а их известность доставалась другим ученым и изобретателям. Так несмотря на то, что уже начиная с XVIII века существовали законы о защите авторских прав, на сегодняшний день идут споры над тем, кто же действительно является автором таких известных изобретений как радио, телефон и велосипед.

За авторское право первого создателя радио соперничают российский ученый Александр Попов, итальянец Гульельмо Маркони, серб Никола Тесла, немец Генрих Герц и британец Оливер Лодж. За авторское право первого создателя велосипеда русский крестьянин Ефим Артамонов и немецкий профессор барон Карл фон Дрез. За авторское право первого создателя телефона соперничают итальянский ученый Антонио Меуччи, немецкий физик и изобретатель Филипп Рейс, американский и канадский ученый Александр Белл. [13]

Поэтому необходимо своевременно подавать заявку на получение авторского права. Закон не может защищать права авторов, если они только излагают вслух или производят уже данную продукцию. Согласно современному законодательству, авторство признается с момента подачи заявления в агентство по интеллектуальной собственности.

Получение исключительного права собственности. Исключительное право предполагает возможность использовать объект интеллектуальной собственности и распоряжаться им в целях получения прибыли. Ярким примером своевременного получения авторских прав и проявления уважения к авторским правам является серия романов «Гарри Поттер», написанные Джоан Роулинг². Характерно то, что роман был написан в 1990-1995 годах, а опубликован в 1997 году — это период, когда интерес к книгам и чтению потерял популярность особенно среди молодежи, снижения потребности на книжную продукцию. Роман отличился своей креативностью и уже 2000 году стал самым популярным среди молодежи.

Он стал уникальным примером и основой для невероятно успешной бизнес-модели, которая способствовала созданию большого количества рабочих мест и развитию предпринимательства. Увеличение спроса к чтению повысило потребность и развитие:

деятельности типографий. Книги о Гарри Поттере повысили интерес к чтению среди молодежи и уже к 2019 году было продано более 3 миллионов копий, что сделало серию самой продаваемой в истории литературы. Это массовое признание обеспечило значительный доход и привлекло внимание к проекту на международной арене.

образовательных и развлекательных программ. Роман вдохновил создание образовательных программ и курсов, например, по изучению английского языка на основе книг Роулинг. Также разрабатываются развлекательные мероприятия и мероприятия по повышению квалификации, которые позволяют глубже изучить литературные и культурные аспекты произведения.

услуг профессионального перевода художественной литературы. Романы были переведены на практически все языки мира, что способствовало еще большему распространению и признанию на глобальном уровне.

2 Британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере

развитие киноиндустрии. Основываясь на успехе книг, была создана серия фильмов, которая стала третьей по кассовым сборам в истории кино. Успех фильмов привел к значительным финансовым поступлениям.

развитие туризма и музейной индустрии. Места съемок фильмов, включая павильоны и реквизиты, были превращены в музеи и туристические достопримечательности. Это привлекло большое количество местных жителей и туристов, способствуя развитию туристической индустрии.

развитие малого бизнеса и мерчендайзинга. Популярность Гарри Поттера дала импульс для создания и развития малого бизнеса, занимающихся пошивом костюмов и изготовлением сувенирной продукции. Гарри Поттер стал одним из самых успешных брендов в области мерчендайзинга. Огромное количество продуктов, от игрушек и одежды до канцелярских принадлежностей и домашних декораций, было создано на основе вселенной Поттера. Эти товары продаются не только в специализированных магазинах, но и в крупных сетях по всему миру.

созданию парков развлечений. Создание тематических парков, таких как «Волшебный мир Гарри Поттера» в Universal Studios, позволило фанатам погрузиться в мир волшебства и приключений. Эти парки стали значительным источником дохода и привлекли миллионы посетителей.

цифровых и интерактивных продуктов. С развитием цифровых технологий появились и новые формы взаимодействия с миром Гарри Поттера. Виртуальные игры, мобильные приложения (например, «Harry Potter: Wizards Unite») и интерактивные сайты, такие как Pottermore (теперь Wizarding World), позволили фанатам погружаться в мир магии в цифровом формате.

франчайзинга и партнерства. Бренд Гарри Поттер активно использует франчайзинг и партнерства для расширения своего влияния. Примеры включают коллаборации с крупными брендами для создания ограниченных серий продуктов и совместные маркетинговые кампании, которые помогают поддерживать интерес к вселенной Поттера.

Как владелец авторского права, за пять лет Джоан Роулинг прошла путь от жизни на социальное пособие до статуса мультимиллионера. По версии американского журнала Forbes, в декабре 2019 года Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей. Ее суммарный доход составил 92 млн долларов. [14]

3. Законодательно-правовая защита от недобросовестной конкуренции и контрафактной продукции. Патент на творческую и интеллектуальную собственность является основным документом, обеспечивающим авторам законодательно-правовую основу от недобросовестной конкуренции. Агентством по интеллектуальной собственности выявлено тысячи случаев по контрафактной продукции. Согласно статье 27 закона О товарных знаках, любое недобросовестное или незаконное использование товарного знака или схожего с ним обозначения на упаковке, этикетке, при производстве или оказании услуг является контрафактом. [15]

В 2024 году органы юстиции защитили права интеллектуальной собственности в 1556 случаях. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос более чем на четверть. Из них 107 - это предупреждения о возможных последствиях нарушения законности, а также 552 - это представления об устранении правонарушений. Например, если найден контрафактный товар, то предпринимателю дается 30 дней на устранение нарушения, а если это невозможно, то контрафактную продукцию необходимо будет уничтожить. [16]

4. *Страхование от допущения случайного, возможного нарушения других авторских прав.*

Агентство по интеллектуальной собственности не только принимает к рассмотрению заявки на выдачу патентов на объекты промышленной собственности. Оно проводит по ним государственную экспертизу, государственную регистрацию, выдает патенты на объекты промышленной собственности, издает официальный бюллетень, дает разъяснения по применению законодательства об объектах промышленной собственности и осуществляет

иные полномочия. А это значит, в случае, когда поданная заявка на получение патента будет отклонена, предприниматель застраховал свой бизнес от выплаты штрафа за нарушение авторского права. Не только молодые и не опытные предприниматели могут совершить ошибку, но и известные бренды такие как например Samsung неоднократно сталкивалась с судебными исками от Apple из-за патентов. Apple нарушила два патента Samsung, касающиеся беспроводной передачи данных, в то время как Samsung нарушила один патент Apple - технологию автоматического возврата изображения на прежнее место при прокрутке страницы вниз. Обе компании приговорены к штрафам. Apple заплатит Samsung \$ 35 300 (40 млн вон), в то время как Samsung должен заплатить Apple \$22 100 (25 млн вон).

В 2004 году Google начал оцифровывать книги для проекта Google Books. Однако они не получили разрешения у многих авторов и издателей. Это привело к крупному судебному процессу, который длился 10 лет. В итоге Google заплатил компенсацию и изменил систему сканирования книг.

В 2020 году Adidas случайно использовала рисунок японского художника в своей коллекции одежды. Они нашли изображение в интернете и не знали, что оно защищено авторским правом. После жалобы художника Adidas признала ошибку и выплатила компенсацию.

Административная ответственность за нарушение авторского права и смежных прав, а также прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец в Узбекистане указаны в таблице 1.

Патентообладатель может потребовать от лица, использующего объект промышленной собственности в нарушение его исключительного права, выплаты компенсации в размере от двадцати до тысячи базовых расчетных величин. При этом компенсация выплачивается независимо от факта причинения убытков, исходя из характера нарушения и степени вины лица, использующего объект промышленной собственности в нарушение исключительного права патентообладателя, с учетом обычаев делового оборота. Размер компенсации определяется в соответствии с соглашением сторон или судом. [2]

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Эти основные аспекты, являются доказательством необходимости патентирования как основы защиты прав интеллектуальной собственности в условиях инновационной экономики, а также вхождения ВТО. Поэтому необходимо:

- усилить информационно-просветительскую деятельность среди предпринимателей и изобретателей. Введение специализированных курсов, вебинаров и соглашений по вопросам интеллектуальной собственности позволяет повысить уровень грамотности в этой области;

- разработать и внедрить меры стимулирования патентообладателей, таких как налоговые льготы, субсидии на оплату патентных пошлин и ускоренное сопровождение разработок, что позволяет обеспечить увеличение количества зарегистрированных патентов.

- совершенствовать законодательно-правовую базу по соблюдению патентных прав, а также введения более жестких мер ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности, включая ужесточение санкций за производство и внедрение контрафактной продукции.

- развитие структуры страхования интеллектуальной собственности. Создание системы страхования рисков, связанных с патентными спорами, помогает предпринимателям и компаниям защититься от финансовых убытков при случайном нарушении чужих патентов.

- формировать инновационную экосистему. Для активизации процессов патентования необходимо развивать государственно-частное партнерство, стимулировать взаимодействие бизнеса, науки и образования, а также внедрять механизмы поддержки стартапов.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 26.04.2022 г. № ПП-221 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы интеллектуальной собственности»

2. Закон Республики Узбекистан «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы правовой защиты объектов интеллектуальной собственности», от 10.09.2024 г. № ЗРУ-959
3. Tucker, Benjamin (1893). *Instead of a Book, By a Man Too Busy to Write One: A Fragmentary Exposition of Philosophical Anarchism*. New York. p. 13.
4. Rothbard, Murray. Chapter 3 – Triangular Intervention. Mises Institute. Дата обращения: 21 июня 2009. Архивировано 6 октября 2014 года.
5. Алиева, Э. (2024). ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. *Экономическое развитие и анализ*, 2(7), 240-247.
6. Aliyeva, E. (2023). INNOVATIVE DIGITAL TECHNOLOGIES IN FORMING THE DIGITAL ECONOMY: PERSPECTIVE OR DEVELOPMENT THREAT. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(2), 33-36.
7. Бегзод Рузиев, начальник управления авторских и смежных прав Департамента интеллектуальной собственности Министерства юстиции. «Объем контрафактной продукции в Узбекистане не сокращается»: эксперты о нарушениях прав интеллектуальной собственности/ 25 февраля 2025.
8. Договор о патентной кооперации (РСТ) [Электронный ресурс] / Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности/ URL: <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/pct.pdf> (дата обращения: 23.07.2012).
9. Елисеева М. Вопросы патентной практики. URL: <http://blog.patentbar.com/RGIIS%204-2010%20US%20IP.pdf> (дата обращения: 22.07.2012).

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100